

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
638 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
638 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalari faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm biznesini rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini yer, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	
Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	
Jahonda va o'zbekiston respublikasida yetishtirilgan don (sholi)ning quritishning usullari tahlili.....	476
Bekkulov Botirali Rahmonqulovich, Qayumov Umidjon Ahmadjonovich, Rahmonqulov Tursunboy Botirali O'g'li	
Деформация изгиба.....	482
Атабаев Камил, Хаджиева Салима Садиқовна, Каюмов Умиджон Ахмаджонович	
Hududlarda sanoat sohasini iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos xususiyatlari	487
Turayev Farhod Samadovich	
Yashil iqtisodiyotning mintaqaviy barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati.....	497
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Paligorskit gillarini faollash va o'simlik moylarini tozalashda yuzaga keladigan fizik-kimyoviy jarayonlar	502
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Raxmonova Xolida Qaxorovna	
Pnevмотransport tizimidagi pnevмоquvur tirsak materialini yaxshilash orqali paxta sifatiga ta'sirini o'rganish	508
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	

O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda ijtimoiy sheriklikning ahamiyati.....	513
Ismailov Azizbek	
Dunyoda ishlab chiqarilayotgan avtomobil benzini tasnifi va turlari.....	517
Maxmudov Muxtor Jamolovich, To'xtayev Nozim Nazir o'g'li	
Tijorat banklarini ipoteka kreditini kredit liniyalari orqali moliyalashtirishning ekonometrik tahlili.....	525
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda to'lov qobiliyatini baholashning amaldagi holati tahlili.....	535
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
O'zbekistonda neft-gaz sanoatida barqaror rivojlanishni ta'minlashda investitsiyalarning ahamiyati.....	541
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Совершенствование методики оценочных услуг жилой недвижимости на основе использования инновационных подходов.....	550
Суюнов Бехзод Абдумаджитович	
Temir-beton elementlarda fibra tolalardan foydalanishning texnik-iqtisodiy samaradorligi.....	557
X.A, Akramov, J.O. Toxirov, J.D. Ergashev, X.S.Samadov	
Совершенствование практики управления государственным внутренним долгом.....	561
Шомуродов Равшан Турсункулович, Даминова Гулрух Фахриддиновна	
Klasterlarning iqtisodiy rivojlanishining nazariy jihatlari.....	566
Karimova Nilufar Sadriddin qizi	
Оценка конкурентоспособности малого бизнеса: качественный и количественный подходы.....	571
Рафаэль Наильевич Ишимбаев	
Bunker-dozator qurilmasini takomillashtirilgan dozalash mexanizmining ratsional parametrlarini tajribalarni matematik rejalashtirish usuli bilan aniqlash.....	577
Nuriddin G'ofurov Tojimirzayevich	
Управление качеством пассажирских услуг железнодорожной отрасли.....	583
Давлетов Жахонгир Марксович	
Современное состояние и факторы, ограничивающие устойчивое развития аграрного сектора в регионе приаралья.....	590
Сеитова Лейли Пулатовна	
Yosh mutaxassislarni shakllantirishda ta'limda innovatsion metodlarning ahamiyati.....	601
Axmadjonov Sodiq Solievich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda eksport salohiyatini oshirish yo'llari.....	606
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
O'zbekiston sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari.....	612
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Mehmonxona biznesi va uni moliyalashtirishning tashkiliy jihatlari.....	619
Abduraxmonova Ziyoda Abdullayevna	
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo'llari.....	625
Tursunova I.X.	
O'zbekistonda byudjetni daromadlar qismining hozirgi holati tahlili.....	633
Qodirova Ozoda Raxmiddin qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	

O'ZBEKISTONDA BYUDJETNI DAROMADLAR QISMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI

Qodirova Ozoda Raxmiddin qizi

TerDU iqtisodiyot yo'nalishi magistranti

ORCID: 0009-0008-5155-5811

Ilmiy rahbar:

Ollokulova Feruza Mansurovna

Termiz Davlat Universiteti Iqtisodiyot fakulteti, i.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada budget daromadlari davlat vazifalarini bajarish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va aholi turmush farovonligini yaxshilash kabi bugungi kundagi asosiy maqsadlarni amalga oshirish muammolari muhokama qilinadi. Shuningdek, ushbu maqolada ayni jihatlarga e'tibor qaratilgan, ya'ni budgetning barqarorligi mamlakat iqtisodiyoti va, eng avvalo, uning ijtimoiy sohasi holatini xarakterlaydigan eng muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Aytish mumkinki, bugungi kunda davlat moliyasini sog'lomlashtirish, davlat budgeti daromadlarining barqarorligini ta'minlash, ularni shakllantirish manbalarining mukammal nisbatini va butligini ta'minlash maqsadida yurtimizda yangi-yangi islohotlar amalga oshirilmoqda.

Kalit so'zlar: budget, budget tizimi, budgetni rejalashtirish, iqtisodiy normativlar, davlat moliyasi, davlat budgeti, budget daromadi, budget xarajati, budget defitsiti, budget profitsiti.

Abstract: This article discusses the problems of implementing the main goals of today's budget revenues, such as fulfilling state tasks, ensuring economic stability and improving the well-being of the population. In addition, this article focuses on the same aspects, that is, the stability of the budget is one of the most important indicators characterizing the state of the country's economy and, first of all, its social sphere. It was discussed that new reforms are being implemented in our country in order to ensure the perfect ratio and completeness of the sources of their formation.

Keywords: budget, budget system, budget planning, economic regulations, state finance, state budget, budget income, budget expenditure, budget deficit, budget surplus.

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы реализации основных целей сегодняшних доходов бюджета, таких как выполнение государственных задач, обеспечение экономической стабильности и повышение благосостояния населения. Кроме того, в данной статье акцентируется внимание на тех же аспектах, то есть стабильность бюджета является одним из важнейших показателей, характеризующих состояние экономики страны и,

в первую очередь, ее социальной сферы. Обсуждалось, что необходимы новые реформы. реализуются в нашей стране с целью обеспечения идеального соотношения и полноты источников их формирования.

Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, бюджетное планирование, экономическое регулирование, государственные финансы, государственный бюджет, доходы бюджета, расходы бюджета, дефицит бюджета, профицит бюджета.

KIRISH

Bizga ma'lumki, budjet tizimi murakkab mexanizm bo'lib, har bir mamlakatning o'ziga xos xususiyatlari, ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy va boshqa jihatlarining butun majmui asosida shakllanadi. Iqtisodiyotni tartibga solishga, davlat o'z funksiyasi va vazifalarini bajarishga, shuningdek, ijtimoiy siyosatni amalga oshirishga imkon beradigan asosiy dastaklardan biri – davlat budjetidir. Budjet belgilangan muddat (masalan, yil yoki kvartal) uchun ishlab chiqilgan, me'yorlashtirilgan hamda qonuniy ravishda tasdiqlangan daromadlar va xarajatlar yig'indisini anglatadi. U ma'lum bir vazifalar va funksiyalarni moliyaviy ta'minlash uchun mo'ljallangan pul mablag'lari jamg'armalarini to'plash va sarflash shaklidir.

Budjet davlat darajasida, shuningdek, viloyat, tuman (mahalliy hokimiyat), xo'jalik subyektlari, oila yoki shaxs darajasida tuzilishi mumkin. Budjetni tuzish va belgilangan tartibda tasdiqlash, o'z navbatida, uning amal qilishi hamda bajarilishi ustidan nazorat yuritishni talab qiladi. Budjetda xarajatlarning daromadlardan ortib ketishi byudjet defitsiti muammosini keltirib chiqaradi. Shu sababli, doimiy ravishda ularning muvozanati ta'minlanib boriladi. Budjet munosabatlari davlatning markazlashtirilgan pul mablag'lari jamg'armasida moddiylashadi. Bu jamg'arma taqsimlanishi sababli uning shakllanishi va sarflanishi qiymat harakati orqali ifoda etiladi. Bu jarayon davlat tomonidan yig'iladigan va sarflanadigan pul resurslari oqimlari ko'rinishiga ega bo'ladi.

Soliqlar soliq solish obyekti bo'yicha to'rt guruhga bo'linadi:

- Oborotdan olinadigan soliqlar.
- Daromaddan olinadigan soliqlar.
- Mol-mulk qiymatidan olinadigan soliqlar.
- Yer maydoniga qarab olinadigan soliqlar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston byudjeti daromadlar qismi mamlakat iqtisodiy barqarorligi va rivojlanishining muhim ko'rsatkichlaridan biridir. Ushbu masalaga bag'ishlangan ko'plab ilmiy tadqiqotlar byudjet daromadlari tuzilishini, ularning shakllanishi va taqsimlanishini o'rganishga qaratilgan.

Avvalambor, G'ulomov A. tomonidan olib borilgan tadqiqotlar byudjet daromadlarining shakllanishida soliqlar asosiy o'rin tutishini ko'rsatadi. U o'z ishlarida soliqlarni byudjetning asosiy daromad manbai sifatida tahlil qilib, ularning iqtisodiyotga ta'sirini baholashda innovatsion yondashuvlarni tavsiya etgan. Jumladan, byudjet daromadlarida soliq stavkalarining optimal darajasini aniqlash iqtisodiyotni jonlantirish uchun muhim ekanini qayd etgan.

Keyingi tadqiqotlar Xolmatova D. tomonidan olib borilgan bo'lib, u davlat moliyaviy boshqaruv tizimining islohotlari, xususan, byudjet daromadlarining oshishiga qaratilgan o'zgarishlarni o'rgangan. Xolmatova daromadlarning byudjetga tushishini nazorat qilishning elektron tizimlarini joriy etish zarurligini ta'kidlab, ularning shaffoflik va samaradorlikni ta'minlashdagi rolini ko'rsatgan.

Davronov Sh. esa byudjet daromadlarining tahlilida iqtisodiyotning noformal sektorini inobatga olish zarurligini ta'kidlagan. U noformal iqtisodiyotning daromadlar bazasiga salbiy ta'sir ko'rsatishini, shu bois uni rasmiylashtirish choralari ko'rilishi lozimligini aytib o'tgan.

Shuningdek, Usmonov R. moliyaviy islohotlarning byudjet daromadlari tarkibiga ta'sirini o'rganib, soliq ma'muriyatchiligi va davlat daromadlarini oshirishning innovatsion mexanizmlarini joriy etishni taklif qilgan. Uning tadqiqotlari davlat moliyasining samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarning afzalliklarini asoslab bergan.

Mazkur tadqiqotlar mamlakatimizda byudjet daromadlarining shakllanishi va boshqarilishiga kompleks yondashish zarurligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, davlatning moliyaviy siyosatini takomillashtirish bo'yicha ilmiy yondashuvlarning ahamiyati katta. Yuqorida qayd etilgan tadqiqotlar byudjet daromadlarining amaldagi holatini tahlil qilish va ularni oshirish yo'llarini taklif qilishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda byudjet daromatlari holatini tahlil qilish uchun statistik ma'lumotlar yig'ish va ularni solishtirma tahlil usuli qo'llanildi. Ma'lumotlar davlat statistik qo'mitasi va moliya vazirligining ochiq hisobotlaridan olindi. Tahlil jarayonida daromadlar tarkibi va o'zgarish dinamikasi identifikatsiya qilinib, ularning iqtisodiy islohotlar bilan bog'liqligi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oborotdan olinadigan soliqlarga qo'shilgan qiymat solig'i, aksiz solig'i, bojxona boji va yer qa'ridan foydalanganlik uchun olinadigan soliqlar kiradi. Lekin oborot (aylanma) tushunchasi bizning qonunchiligimiz bo'yicha avvalgidek mahsulot realizatsiyasi oborotidan emas, balki yuklab yuborilgan mahsulotlar qiymati bilan o'lchanadi. Yalpi tushumdan olinadigan yagona soliq to'lovi ham oborotdan olinadigan soliqlarga kiradi.

Daromaddan olinadigan soliqlarga yuridik shaxslarning foydasiga solinadigan soliq, jismoniy shaxslarning daromadiga solinadigan soliq, ixtisoslashtirilgan ulgurji savdo korxonalarining yalpi daromadidan olinadigan soliq kiradi. Ushbu guruh soliqlarga obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish solig'i ham kiritiladi.

Respublikamizda shakllantirilgan soliq tizimi jahon amaliyotida umumiy qabul qilingan tizimlar bilan uyg'unlashgan holda shakllantirilgan. Shuningdek, milliy soliq tizimimiz xalqimizning uzoq yillar davomida shakllangan milliy an'analari va mentalitetimiz bilan uyg'unlashgan.

Byudjetga daromadlar tushumining oshishi yoki kamayishiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatadi:

- So'mning erkin ayirboshlash kursini joriy qilish;
- Qimmatbaho va rangli metallarga jahon narxlarining nisbatan yuqoriligi;
- Pandemiya vaqtida karantin choralarining joriy etilishi va yengillashtirilishi;
- Soliq islohoti;
- Soliq ma'muriyatchiligining yangi instrumentlarini joriy etish.

O'zbekiston Respublikasi davlat budjetining 2020–2021-yillardagi ijrosini tahlil qiladigan bo'lsak, 2021-yilda O'zbekiston budjeti daromadlarining 46 foizini bevosita soliqlar tashkil etgan, 30 foiz qismini bilvosita soliqlar, 17 foizini resurs to'lovlari va mol-mulk solig'i, 3 foizini davlat boji va jarimalar, 4 foizini esa boshqa tushumlar va yig'imlar tashkil etgan. Daromadlar tarkibida eng salmoqli ulushga ega soliq turi bevosita soliqlardir. Shuningdek, resurs to'lovlari va mol-mulk solig'i yillar davomida o'sish tendensiyasini ko'rsatmoqda, bu holat mamlakatimizda mulkdorlar safining kengayishi bilan izohlanadi.

2021-yil ma'lumotlariga ko'ra, yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i 38,363 milliard so'mni tashkil etib, soliqlar tarkibida 30 foiz ulushga ega bo'lgan. Biroq, Moliya vazirligi tomonidan 2021-yil uchun tasdiqlangan budjet daromadlari prognoziga nazar tashlasak, bilvosita soliqlarning ulushi oshib borishi kutilgan edi. Bu, asosan, QQS va aksiz solig'i tushumlarining o'sishi hisobiga ta'minlanishi va o'sish sur'ati joriy yil kutilayotgan tushumga nisbatan 50,6 foizni tashkil etishi prognoz qilingan edi. Lekin yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib, bilvosita soliqlarning budjet tarkibida 30 foiz ulushni tashkil etgani va prognoz amalga oshmaganini ko'rishimiz mumkin.

Mamlakatimizda ijtimoiy ehtiyojlarni mablag' bilan ta'minlash uchun mustahkam moddiy asosni yaratish zarur, lekin davlat budjeti daromadlarisiz bunga erishib bo'lmaydi. Shu sababli davlat budjeti daromadlarining barqarorligi mamlakat iqtisodiyotini xarakterlaydigan eng muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Davlat budjeti daromadlarini shakllantirishda soliqlarning ahamiyatini o'rganar ekanmiz, ularning iqtisodiyotni rivojlantirish va budjetni ta'minlashdagi muhim rolini anglaymiz. Biroq, afsuski, ayrim

solliqlar bo'yicha ko'zlangan prognozlar amalga oshmagan. Bunday holatlar, bir tomondan, solliqlarni rejalashtirishning to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi, ikkinchi tomondan, tushumlarning o'z vaqtida va to'liq tushmasligi bilan bog'liqdir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, budget daromadlarini rejalashtirishni takomillashtirish yo'nalishlari sifatida quyidagilarni sanab o'tish mumkin:

Budget daromadlarini rejalashtirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar bazasini yetarli va sifatli darajada shakllantirish;

Bu boradagi huquqiy hujjatlarni qayta ko'rib chiqish va budget daromadlarini rejalashtirish jarayoni tartibi, usullari, muddatlari hamda ishtirokchilar vazifalarini aniq belgilab beruvchi huquqiy hujjat qabul qilish;

Ilmiy asoslangan va jahonning rivojlangan davlatlari amaliyotida qo'llaniladigan usullarni tatbiq qilish.

Muxtasar qilib aytadigan bo'lsak, davlat budjeti daromadlarini to'g'ri rejalashtirish va ijrosini belgilangan tartibda hamda miqdorlarda ta'minlash davlatning o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bozor iqtisodiyoti sharoitida soliq-byudjet siyosati mamlakat moliya tizimining asosini tashkil etadi. Mavjud moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish, ularni to'g'ri yo'naltirish samaradorligini oshirish va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda soliq siyosati strategiyasi va taktikasi munosabatlarining qanday asosga tayanayotganligi juda muhimdir. Soliq siyosati strategiyasi va taktikasining yaxlitligiga erishish mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga, samarali byudjet siyosatini yuritishga, aholi turmush darajasini yaxshilashga xizmat qiladi.

Soliq siyosatini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlaridan biri korxonalar zimmasidagi soliq yukini kamaytirish emas, balki soliqqa tortishning maqbul tizimini shakllantirish deb hisoblanadi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar va soliq siyosatining asosiy maqsadlaridan biri mamlakatda ishlab chiqaruvchilar o'rtasida erkin raqobatni yuzaga keltirish orqali ichki bozorni to'ldirish hisoblanadi. Biroq, soliq siyosatining imtiyozli yo'nalishlari ushbu maqsadni ba'zan inkor etishini kuzatamiz, ya'ni bir tarmoqdagi ikki xo'jalik yurituvchi subyektning biriga imtiyoz berish orqali, ikkinchisining imkoniyatlarini kamaytirib qo'yish mumkin. Imtiyozlarni belgilashda asosiy omil sifatida tarmoq xususiyatini inobatga olish maqsadga muvofiqdir. Bu esa bir tarmoq ichida erkin raqobatni va narxlar tengligini ta'minlaydi.

Solliqlar umumiy iqtisodiy tizimning bir bo'g'ini hisoblanib, amalga oshirilayotgan soliq siyosati strategiyasi va taktikasi mamlakatning makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir etadi. Soliq siyosati strategiyasini chuqur o'rganib, ilmiy asoslash orqali soliq taktikasi samaradorligini oshirish mumkin. Bu esa bozor iqtisodiyotida davlatimiz va yurtboshimiz mamlakat ravnaqi uchun belgilagan strategiyalarga, ko'zlangan maqsadlarga erishishni osonlashtiradi.

Bitiruv malakaviy ishimizning nihoyasida soliq siyosatining barqarorligini ta'minlash tizimini rivojlantirish bo'yicha quyidagi asosiy xulosa va takliflar keltirilgan:

To'g'ri solliqlar asosan byudjet soliq tushumlarini ta'minlashi lozim, ammo bu holatda ular bo'yicha soliq imtiyozlarini ilmiy asoslangan holda o'rganish bilan uzviy bog'liq tarzda amalga oshirish zarur. Agar to'g'ri solliqlar yuzasidan soliq to'lovchilarga asossiz imtiyozlar berilsa, bu holat solliqlarning fiskallik va rag'batlantiruvchilik xususiyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun davlat solliqlar to'lovchilarning faoliyatiga ta'sirini muntazam monitoring qilish tizimini yo'lga qo'yishi lozim.

Hozirgi vaqtda to'g'ri solliqlarning rag'batlantiruvchilik xususiyati milliy bozorda faoliyat yurituvchi soliq to'lovchilarga ko'proq ahamiyat kasb etmoqda. Ammo xorijiy investitsiyalarning milliy iqtisodiyotga kirib kelishini rag'batlantirish bo'yicha chora-tadbirlar susayib bormoqda. Xorijiy investitsiyaning ikki muhim tomoni mavjud: biri qo'shimcha soliq ob'ektlarini yuzaga keltirsa, ikkinchisi yangi ish o'rinlarini yaratish orqali ishsizlikni kamaytiradi. Shu sababli to'g'ri solliqlarning xorijiy investitsiyalarni jalb qilishdagi rolini oshirish uchun qo'shimcha chora-tadbirlarni ishlab chiqish lozim.

To'g'ri solliqlar orqali soliq to'lovchi korxonalar xarajatlar siyosatiga ta'sirni oshirish zarur. Chunki korxonalarining amalga oshiradigan xarajatlari ikki xil tartibda moliyalashtirilib, natijada solliqlar

solinadigan bazaga ta'sir ko'rsatadi. Korxonalarining xarajatlar siyosatidagi muammolar to'g'ri soliqlar miqdoriga bevosita ta'sir qiladi va ko'p hollarda xarajatlarning mahsulot tannarxiga kiritilishi yoki ularni boshqa tartibda moliyalashtirish mexanizmi orqali amalga oshiriladi.

To'g'ri soliqlarning soliq to'lovchi korxonalarining faoliyatiga ta'sirida soliq stavkasi va imtiyozlariga nisbatan xarajatlarni moliyalashtirish mexanizmining ta'siri kattaroqdir. Shu sababli davlat korxonalarining moliyasini boshqarish siyosati strategiyasini va soliq siyosatidagi strategik yo'nalishlarni bir-biriga muvofiqlashtirishni ta'minlashi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Normirzaev U.X. Iqtisodiyotni tartibga solishda soliq imtiyozlarining ahamiyati va byudjet daromadlarini shakllantirishdagi roli. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq Qo'mitasi Soliq Akademiyasi. 2014 yil.
2. Sanakulova. B. Iqtisodiy o'sishni ta'minlashda soliq yukini kamaytirish masalalari. TMI. 2014 yil.
3. Malikov T.S. Soliqlar va soliqqa tortishning dolzarb masalalari. – Toshkent: Akademiya, 2002.
4. Malikov T.S. Soliq yukining og'irligini keskin kamaytirish kerakmi? // Soliq akademiyasi. – Toshkent, 2006.
5. Xolmatova D.R. Byudjet tizimida islohotlar va ularning iqtisodiy samaradorligi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.
6. Usmonov R.M. Soliq ma'muriyatchiligi va byudjet daromadlarini boshqarish. – Toshkent: Fan, 2018.
7. Davronov Sh.M. Noformal iqtisodiyot va uning byudjetga ta'siri. – Toshkent: Universitet, 2022.
8. G'ulomov A.A. Davlat byudjeti: shakllanishi va rivojlanish muammolari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
9. O'zbekiston Respublikasi Davlat Soliq Qo'mitasi ma'lumotlari.
10. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika Qo'mitasi ma'lumotlari.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

